

MENEJMENTNING ZAMONAVIY TIZIMLARI ASOSIDA KADRLAR BILAN ISHLASHNING YO‘NALISHLARI

АЗИМОВ Алижон Гуломович! Ўзбекистон Республикаси Миллий Статистика қўмитаси Тошкент шаҳар бошқармаси

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqolada zamonaviy kadrlar menejmenti, inson resurslarini boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini, shuningdek, kadrlar siyosatini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar atroflicha tahlil qilingan. Inson kapitali bugungi globallashuv sharoitida tashkilotlarning eng muhim strategik resursi sifatida qaralib, uning samarali boshqaruvi raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda hal qiluvchi omil sifatida e'tirof etilmoqda. Shu boisdan, maqolada kadrlar siyosatini shakllantirishda an'anaviy boshqaruv tizimlari bilan zamonaviy innovatsion yondashuvlar qiyoslab ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida xodimlarning malaka va kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni rag'batlantirish, samarali mehnat sharoitlarini yaratish va ijodkorlik salohiyatini yuzaga chiqarish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, HRIS (Human Resource Information System), ATS (Applicant Tracking System) va LMS (Learning Management System) kabi zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi, inson resurslari boshqaruvini avtomatlashtirish va optimallashtirishdagi o'rni keng tahlil qilinadi. Ushbu texnologiyalar nafaqat ish jarayonlarini yengillashtiradi, balki rahbarlarga strategik qarorlarni qabul qilishda zarur bo'lgan aniq va tezkor ma'lumotlarni taqdim etadi. Maqolada, shuningdek, xodimlarni tanlash, ularni baholash va lavozimga tayinlash jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy metodlar, kompetensiyaga asoslangan yondashuvlar va natijadorlikka yo'naltirilgan boshqaruv mexanizmlari o'rganilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kadrlar bilan ishlashda faqatgina nazorat va buyruqbozlikka asoslangan an'anaviy usullar bugungi kunda samarali natija bermaydi. Aksincha, xodimlarning tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlash, ularning malakasini muntazam oshirib borish va motivatsiya tizimini kuchaytirish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. O'zbekiston tajribasida ham so'nggi yillarda kadrlar siyosatini modernizatsiya qilish, davlat xizmati tizimini isloh etish, shaffoflik va meritokratiya tamoyillarini joriy etish bo'yicha sezilarli natijalarga erishildi. Bu jarayon nafaqat davlat xizmatida, balki xususiy sektor faoliyatida ham zamonaviy boshqaruv tamoyillarining joriy qilinishiga olib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, tadqiqot natijalari milliy tajriba va xalqaro amaliyotning qiyosiy tahliliga asoslangan bo'lib, kadrlar siyosatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Mazkur maqola ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb bo'lib, kadrlar menejmenti sohasi bo'yicha olib borilayotgan izlanishlarga yangi ilmiy qarashlarni olib kiradi. Unda ilgari surilgan

xulosalar nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliyotda qo'llash imkonini ham beradi.

Kalit so'zlar

Inson resurslari boshqaruvi, kadrlar siyosati, innovatsion yondashuv, HR texnologiyalar, kompetensiya, motivatsiya, raqobatbardoshlik, O'zbekiston tajribasi, zamonaviy menejment.

1.2. MENEJMENTNING ZAMONAVIY TIZIMLARI ASOSIDA KADRLAR BILAN ISHLASHNING YO'NALISHLARI

Bugungi kunda kadrlar bilan ishlash, kadrlar menejmenti juda muhim va tobora yangilanib borayotgan soha hisoblanadi. Bu borada taabiyki zamonaviy yondashuvlar va qarashlar ham o'ziga xos tarzda shakllanmoqda. Bu yo'nalish asosiy bo'lgan bir qancha tushunchalarni o'z ichiga oladi.

Kadrlar bilan ishlashda zamonaviy yondashuvlar haqida so'z yuritilsa -bu inson resurslarini boshqarishda samaradorlikni oshirish, xodimlarning qobiliyatlari va motivatsiyasini maksimal darajada rivojlantirishga qaratilgan yangi usullar va konsepsiyalarni anglatadi. Bu yo'nalish asosiy bo'lgan bir qancha tushunchalarni o'z ichiga oladi. Jumladan,

1. Zamonaviy menejment madaniyati va xodimlar tajribasi-boshqaruv madaniyatini rivojlantirish va unga mos xodimlarni jalb qilish, xodimlar tajribasini yaxshilash, malakasini oshirish orqali ularning ishdan qoniqishini oshirish.

2. Yangi innovasion zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, HR-texnologiyalar (HRIS, ATS, LMS) yordamida ish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish (data-driven HR).

HRIS (Human Resource Information System)- bu inson resurslarini boshqarish (HR) jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirishga mo'ljallangan axborot tizimi. U kadrlar

bo‘limining kundalik ishlarini yengillashtiradi, ma’lumotlar bazasini boshqaradi va strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

ATS (Applicant Tracking System) — bu ishga qabul qilish (recruitment) jarayonini avtomatlashtiruvchi dasturiy ta’minotdir. ATS orqali ish beruvchilar nomzodlarni boshqaradi, rezyumelarni saralaydi, suhbatlarni rejalashtiradi va ishga qabul qilish bo‘yicha qarorlarni tezroq qabul qiladi.

LMS (Learning Management System) — bu o‘quv jarayonlarini boshqarish, tashkil etish va monitoring qilish uchun mo‘ljallangan raqamli platformadir. Korxonada yoki ta’lim muassasasi xodimlar/yoshlar bilimni oshirish, kurslar o‘tkazish va natijalarni nazorat qilishda LMS’dan foydalanadi.

3. Strategik kadrlar boshqaruvi (Strategic HRM)- kadrlarni faqat ishchi kuchi sifatida emas, balki kompaniyaning strategik rivojlanishida muhim resurs sifatida ko‘rish, inson resurslarini asosiy maqsadlarga mos ravishda rejalashtirish va boshqarish, eng yaxshi mutaxassislarni topish, jalb qilish va ularni saqlab qolish, xodimlarning individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish, ularning qobiliyatlarini oshirish.

4. Kadrlarni baholash va rivojlantirish-doimiy baholash tizimlarini joriy etish (360 darajali feedback, KPIlar), malaka oshirish, treninglar va mentorlik dasturlari orqali xodimlarni rivojlantirish. *(360 darajali feedback — bu xodim faoliyati va xulq-atvorini baholash usuli bo‘lib, unda xodimga faqatgina rahbar emas, balki u bilan ishlaydigan hamkasblar, quyi darajadagi xodimlar, mijozlar, ba’zan esa o‘zi ham fikr bildiradi (self-assessment)).* Bu yondashuv xodim haqida har tomonlama fikr olish imkonini beradi. Bunda Xodim bilan bevosita ishlaydigan baholovchilar tanlanadi va anonim so‘rovnomalar orqali xodimning kasbiy ko‘nikmalari, jamoada ishlash qobiliyati, yetakchilik sifati, muloqot madaniyati, muammolarni hal qilish qobiliyati baholanadi hamda so‘ngida natijalar tahlil qilinadi

5. Xodimlarni moddiy va ma’naviy motivatsiyalash, moliyaviy va nomoliyaviy rag‘batlar tizimini yaratish, ish unumdorligini hamda muhitini yaxshilash, ish vaqti va sharoitlarini moslashtirish.

6. Adaptasiya jarayonlar, moslashuvchan ish rejimlari-Uzoqdan ishlash, yarim stavkada ishlash kabi moslashuvchan ish usullarini joriy etish, ish va shaxsiy hayot muvozanatini ta'minlashga e'tibor berish.

Kadrlar bilan ishlashga doir zamonaviy yondashuvlar bilan avvalgi an'anaviy yondashuvlar o'rtasidagi farqlarni imkon qadar taqqoslab tahlil qilib ko'ramiz:

Kadrlar bilan ishlashga doir zamonaviy yondashuvlar bilan avvalgi an'anaviy yondashuvlar o'rtasidagi farqlar			
T/r	Asosiy yo'nalishlari	An'anaviy yondashuv	Zamonaviy yondashuv
1	Kadrlar roli	Ijrochi, farmoyish bajaruvchi	Strategik resurs, qaror qabul qilishda ishtirokchi
2	Yondashuv uslubi	Ma'muriy (byurokratik)	Inson markazidagi, strategik va moslashuvchan
3	Motivatsiya	Asosan moliyaviy (maosh, bonus)	Moliyaviy + nomoliyaviy (e'tirof, rivojlanish, erkinlik)
4	Baholash tizimi	Bir tomonlama (faqat rahbar baholaydi)	Ko'p tomonlama (masalan, 360 darajali feedback)
5	Trening va rivojlanish	Qonuniy talabga binoan yoki zarurat yuzasidan	Doimiy rivojlanish, kompetensiya va ko'nikmalarga asoslangan
6	Ish vaqti	Qat'iy, ofisda ishlash ustuvor	Moslashuvchan ish vaqti, masofaviy ish imkoniyati
7	Xodimga munosabat	Harajat deb qaraladi	Investitsiya sifatida qaraladi
8	Ishga qabul qilish	Tajriba va diplomga asoslanadi	Kompetensiya, moslashuvchanlik, yumshoq ko'nikmalar (soft skills) asosida
9	Boshqaruv rahbarlik taktikasi	Avtoritar, buyruqboz	Demokratik, murabbiylik (coaching), yetakchilik

10	Texnologiyadan foydalanish	Juda kam yoki qo'lda yuritiladi	HR texnologiyalari, raqamlashtirish, sun'iy intellektdan foydalanish
11	Boshqaruv madaniyati	Qat'iy struktura, formal muloqot	Ochiq muloqot, hamkorlik va ishonchga asoslangan madaniyat
12	Xodimning ovozi	Inobatga olinishi kamroq	Fikr va takliflari faol tinglanadi, ishtirok muhim

Demak bu yo'nalishlarni har birini tahlil qilish ham mumkin. Ushbu tahliliy ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki zamonaviy yondashuvlar birinchi navbatda, xodimni har tomonlama intellektual va individual tarzda rivojlantirish, uni saqlash va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga yo'naltiradi, har bir kadrda strategik fikrlash va moslashuvchanlik talab qiladi, Insonni oliy qadriyat sifatida markazga qo'yadi, texnologiyalar va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar ustuvorlikka ega bo'ladi

An'anaviy yondashuv esa:

Ko'proq buyruqbozlik, nazorat va statik tizimga asoslangan, xodimni ko'proq mehnat kuchi sifatida qaralgan, kadrlar boshqaruvi ko'proq qo'lda yuritilgan hamda qarorlar ko'gina holatlarda tajriba va subyektiv xarakterga asoslangan bo'lib ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilish uchun vositalar etishmovchiligi hamda cheklangan holda mavjud bo'lgan. Demak, jamiyat yoki davlat rivojlanib taraqqiy etgan sari inson ehtiyojlari ham shunga mos tarzda yangilanib borar ekan. Davlatimizda ham kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda boshqaruv jarayonida jahon standartlariga javob beradigan, zamonaviy kadrlarni tanlash, tayyorlash, meritokratiya tamoyillarini (ijtimoiy kelib chiqishi va moliyaviy ahvolidan qat'iy nazar eng munosib, yuqori intellektual salohiyatli shaxslarni ishga qabul qilish, tayinlash hamda xizmat pog'onalari bo'yicha ko'tarish) qo'llashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunday tanlovlarning asosiy maqsadi yuqori malakali, bilimli, halol va sadoqatli kadrlarni davlat fuqarolik xizmatiga ishga qabul qilish orqali boshqaruv sohasida muvaffaqiyatlarga erishish, ish samaradorligini ta'minlashdan iboratdir. O'zbekistonda islohotlarning hozirgi bosqichida davlat xizmatidagi

kadrlar siyosatini avvalgidek oddiy “xodimlarni boshqarish”ning ayrim elementlarini emas, balki “inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish”ga yo’naltirilgan yangi sifat bosqichiga ko’tarish vazifasi turibdi. Inson resurslarini boshqarishni “tashkilotning strategik maqsadlariga erishish uchun uning inson resurslariga bo’lgan ehtiyojini tahlil qilish va boshqarish jarayoni” deb ta’riflash mumkin. Bunda kadrlar boshqaruvini rivojlantirishga nisbatan xodimlarning iste’dodi, tashkiliy va shaxsiy bilimlari, qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishning umumiy konsepsiyasi sifatida qaraladi. Xodimlarning nafaqat qattiq ko’nikmalarini (hard skills), balki yumshoq ko’nikmalarini (soft skills) ham rivojlantirishga e’tibor qaratiladi jumladan, xodimlarning mansab pog’onasida o’sishi, samaradorlikni baholash va boshqarish, kouching, mentorlik, xodimlarni o’qitish va boshqa shu kabi yondashuvlar kiradi. Kouching - bu odamning ichki salohiyatini ochishga qaratilgan uslub. Bu uslubda "kouch" deb nomlangan shaxs, suhbatdoshiga aniq hayotiy yoki kasbiy maqsadlarga erishishda yordam beradi. Kouching, mentorlikdan farqli o’laroq, umumiy rivojlanish o’rniga, aniq natijalarga erishishga qaratilgan bo’ladi. Kouchingning asosiy maqsadi - odamning o’zini o’zi anglashini va o’z salohiyatini oshirishini ta’minlash. Kouch bu jarayonda qo’llab-quvvatlovchi va yo’naltiruvchi rol o’ynaydi. U mijozga o’z maqsadlariga erishish uchun eng yaxshi yo’lni topishga yordam beradi. Kouching, asosan, savollar berish, tinglash va qayta aloqa orqali amalga oshiriladi.

Mentor bu o’qituvchi emas. O’qituvchi – maktab, universitet yoki o’quv markazida sizga ta’lim bergani uchun haq oladigan inson. Mentor esa hech qanday haq olmasdan tekinga maslahat beradigan insonlar bo’lishadi.

Demak kadrlar bilan ishlashda bu kabi zamonaviy yondashuv va qarashlar hozirgi kunda juda muhim va o'zgaruvchan soha hisoblanar ekan.

Kadrlar bilan ishlashni natijadorligi bu kadrlar siyosatini zamonaviy yondashuvlar asosida to'g'ri yuritilishi bilan bog'liq. Amaliyotga ko'ra, mulkdorlik shaklidan qat'iy nazar rahbarlar o'z xodimlari va murakkab bozor sharoitida raqobatbardoshlik ustunligini vujudga keltirish ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik samara olib kelishiga qodir hal qiluvchi resursga aylanib qolganligini asta-sekin tushuna boshladilar. Mehnat resurslarining asosiy qismi kadrlar siyosati bilan qamrab olingan. Xodimlarni boshqarish mehnat resurslarini samarali tashkil etish va unumli boshqarish maqsadlariga erishishda yagona imkon beruvchi tizimga aylanib bormoqda.

Kadrlar siyosati – mamlakatimizning kadrlar sohasida azaldan qo'llangan tushuncha, bu tashkilotning xodimlarga munosabati va aniq maqsadlarga erishish niyatida unga ta'sir ko'rsatish usullari majmui deb tushuniladi. "Kadrlar siyosati" tushunchasining zamonaviy ma'nosi quyidagilardan iborat.

Birinchidan, korxonaning zamonaviy kadrlar siyosati ishlayotgan har bir xodimning vazifalari va strategik maqsadlaridan mantiqiy kelib chiqadi va faoliyatning aniq natijalari hamda korxonaning umumiy rivojlanish istiqbollari moslashadi. Kadrlar siyosatining qulayligiga, egiluvchanligiga yuqori talablar va uning ichki (boshqarish va rahbarlik uslubi, ichki tashkiliy madaniyat va hokazo) va tashqi muhiti (mehnat bozori, iqtisodiy inqiroz sharoitida – moliya faoliyatini maqsadli olib borish xususiyatlari, qonunchilikning rivojlanishi, takomillashishi) ko'p omilli ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar asosida amalga oshiriladi.

Ikkinchidan, kadrlar siyosatini amalga oshirishda yuqori professional malakaga ega kadrlar xizmati muhim ahamiyat kasb etadi. U maslahatchi, uslubchi, rahbar yordamchisi, kadrlar siyosati monitoringini amalga oshiruvchi koordinator vazifasida namoyon bo'ladi, uning faoliyat samarasi, zarurat tug'ilganda esa bevosita yangilash tashabbuskori sifatida ham yuzaga chiqadi. Korxonaning kadrlar xizmati aniq kadrlar bilan bog'liq strategiyalar

loyihalari, ssenariyalar, vaziyatlar va kadrlar siyosati talablari bajarilishiga yordam beruvchi personal texnologiyalar mexanizmini ishlab chiqaradi.¹

Amalda kadrlar bilan ishlashda kadrlar siyosatining turli ta’riflari mavjud (personalni boshqarish siyosati, inson resurslarini boshqarish siyosati, inson kapitalini boshqarish siyosati). Ulardan ba’zilariga o‘z ta’rifimizni berishimiz zarur:

Kadrlar siyosati – jamoa oldida turgan strategik maqsadlarga erishish va uning missiyasini ro‘yobga chiqarish uchun zarur, yetarli miqdorda va malakaga ega bo‘lgan xodimlar bilan ishlash sohasidagi muayyan ichki qoida va tamoyillari to‘plami.

Kadrlar siyosati – xodimlar vazifalarining umumiy yo‘nalishi, strategik rivojlanishini hisobga olgan holda doimiy o‘zgarib borayotgan bozor talablariga o‘z vaqtida moslashish qobiliyatiga ega mas’uliyatli, yuqori malakali uyushgan jamoani tuzish maqsadida kadrlar salohiyatini rivojlantirish, iqtisodiy inqiroz xavfi sharoitida jamoaning bir maromda ishlash talablarini saqlashga yo‘naltirilgan maqsad, ishlab chiqish jarayonining tashkiliy mexanizmi, usullari, shakl va tamoyillari yig‘indisidir.

Kadrlar bilan ishlashda kadrlar siyosatining tashqi yoki ichki muhitiga, personalning tarkibini shakllantirishda obyektning ixtisosiga qarab yana ochiq va yopiq turi ajratiladi.

Kadrlar bilan ishlashda zamonaviy yondashuv hisoblangan kadrlar siyosatining Ochiq va yopiq yondashuvning o‘ziga xos xususiyatlari

Kadrlar jarayoni	Kadrlar siyosati turi	
	Ochiq	Yopiq
Personalni tanlash	Mehnat bozoridagi yuqori raqobat vaziyati	Ishchi kuchining yetishmovchilik vaziyati
Personalning moslashuvi	Korxonada faoliyatiga tezda kirish imkoniyati, «yangi xodimlar» tomonidan taklif etilgan yangi yechimlarni joriy etish	Murabbiylar instituti hisobiga samarali moslashish, jamoaning yuqori birligi

² Q.X.Abduraxmonov va boshqalar. Personalni boshqarish Toshkent "O'qituvchi" - 2006. - 345. b

Personalni o‘qitish va rivojlantirish	Ko‘pincha tashqi markazlarda o‘tkaziladi, yangi tajriba va bilimlarni o‘zlashtirishga moslashadi	Ko‘pincha ichki korporativ markazlarda yoki ichki o‘qituvchilar tomonidan o‘tkaziladi, umumiy texnologiyalar, «yakka qarashning» shakllanishiga olib keladi, ushbu tashkilot ishiga moslashgan
Personalning ko‘tarilishi	Karera bo‘yicha o‘shish imkoniyatining qiyinligi, chunki tashqaridan allaqachon tayyor personalni tanlash tendensiyasi ustunlik qiladi	Yuqori lavozimga tayinlashda ustuvorlik hamisha korxonaning xodimlariga beriladi, karerani rejalashtirish amalga oshiriladi
Motivatsiya va personalni rag‘batlantirish	Ustuvorlik rag‘batlantirish masalalariga qaratiladi	Ustuvorlik motivatsiya masalalariga beriladi (barqarorlikka, xavfsizlikka, ijtimoiy munosabatlarga ehtiyojni qondirish)
Innovatsiyalar ni joriy etish	Yangi xodimlar tomonidan doimiy innovatsion ta’sirlar, innovatsiyalarning asosiy mexanizmi – xodim va tashkilot javobgarligini aniqlovchi shartnoma	Innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etish jarayonini maxsus tashabbusni ko‘rsatish kerak, xodimlarning yuqori darajadagi o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun javobgarligida daxldorlik hissi

Ochiq kadrlar siyosatida korxonaning tashqaridan yangi ishchilarni har qanday lavozim darajasida qabul qilish uchun ochiq, va har bir kishi uchun har qanday lavozimdan ishbilarmonlik darajasiga ko‘ra lavozimda o‘shish imkoniyatlari yuzaga keladi. Ochiq kadrlar siyosati tezkor o‘shishga va o‘z sohasida oldingi holatlariga tezkor kirib borishga yo‘naltirilgan bozorni egallashning faol siyosatini yurituvchi yangi kompaniyalar uchun odatiy holdir.

Yopiq kadrlar siyosatida korxonalar faoliyatini asosan personalning ichki manbalari hisobidan amalga oshiradi, Shuning uchun yangi xodimlarning yuqori lavozimlarga ko'tarilishi faqatgina o'z xodimlari va hokazolarning quyi lavozim darajasida-gilardan amalga oshirilishi mumkin. Ushbu turdagi yondashuv kadrlar siyosati muayyan korporativ madaniyatni yaratishga yo'naltirilgan kompaniyalarga xosdir.

Kadrlar bilan ishlashda zamonaviy menejmentda rekrutment tushunchasi ham muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Umumiy jihatdan "rekruting" so'zining lug'aviy ma'nosi frantsuzcha "gesgik" - tanlash yoki yollash demakdir. Ushbu tushuncha nemis tili bo'yicha olib qaraganda, yollash, tarkibni to'ldirish, pul evaziga xizmatga chaqirish (yollash) kabi ma'nolarni ham anglatadi.

Bugungi kunda rekrutment tashkilotlarda kadrlar menejmentining eng muhim funktsiyalaridan biriga aylanib bormoqda, shuningdek, u mehnat iqtisodiyoti fanining alohida bir bo'limi sifatida anganilishi lozimligini taqozo etmoqda. Boshqa tomondan, rekrutment biznes faoliyatining daromadli va rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Fan nuqtai nazaridan, rekrutmentning predmeti - bu bo'sh ish o'rinlari g a nomzodlarni qidirish, saralash, tanlash hamda moslashtirish jarayonlarida yuzaga keladigan ijtimoiy-mehnat munosabatlari hisoblanadi. Rekruting faoliyatining rivojlanishi inson resurslarini ishga jalb qipishning barcha aspektlarini o'zgartirgan turli texnologiyalar bilan bogliq bo'lib, ular nomzodlarni qidirish hamda ular orasidan mos keluvchi nomzodni aniqlash jarayonlarini to'la qamrab oladi. Yangi texnologiyalar rekrutment sohasidagi barcha ishtirokchilar: ish qidiruvchilar, ish beruvchilar va vositachilik xizmatini ko'rsatuvchilarga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, bir vaqtning o'zida rekruting xizmati innovatsion biznes sifatida namoyon bo'lib, ish beruvchilarga kompaniyaning xodimlar tarkibini shakllantirish jarayoniga yangicha nazar bilan qarashlariga imkon beradi.

Kadrlar bilan ishlashda boshqaruv tizimidagi zamonaviy yondashuvlar asosida xodimlarni boshqarish ushbu tizimning bir qator muhim qismlaridan biri sifatida tavsiflanishi mumkin. Xodimning intellektual va ishbilarmonlik fazilatlarini, uning shaxslararo muloqot qobiliyatlarini tavsiflovchi kompetentsiya modellari kadrlar rivojlanishini ikki yo'nalishda yo'naltirishga imkon beradi:

1. Mehnat jamoasida shakllangan madaniyatga moslashish (korporatsiyaning barcha xodimlarining o'zidan kutilayotgan samarali xulq-atvorni namoyish etishga tayyorligi, bu tovar va xizmatlar iste'molchisi, boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlari, mahsulot va xizmatlar sifati uchun javobgarlik, kasbiy etikaning yagona nuqtai nazari bilan ta'minlanadi).

2. Ixtisoslashgan kasbiy faoliyat sohasida muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni egallash. Ushbu ikki o'lchovning birligi tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan tajribani takrorlashning ijtimoiy mexanizmi sifatida tushuniladigan tashkilot madaniyatini faol talqin qilish orqali erishiladi. Faoliyat sifatida xodimlarni boshqarish kompaniya xodimlariga, uning motivatsion, psixologik va boshqa ko'plab tarkibiy qismlariga maqsadli maxsus ta'sir qilish sifatida tushuniladi. Bunday tadbirlar xodimlarning imkoniyatlari, maqsad va vazifalari, missiyasi, strategiyasi va taktikasi, kompaniyani rivojlantirish jarayonining usullari va shartlarining umumiy muvofiqligini kerakli darajaga etkazishga qaratilgan.

Boshqaruv tizimida xodimlarni boshqarish bir nechta boshqaruv usullaridan foydalanishni nazarda tutadi. Zamonaviy yondashuvlar asosida boshqaruv usullarini asosiylariga quyidagilar kiradi:

Birinchidan, ish natijalari va mavjud xarajatlarni mutanosib yoki nomutanosib o'lchash va taqqoslash orqali xodimlarga ta'sir qilish usullaridan foydalanishni nazarda tutadigan iqtisodiy usullar, ya'ni bu erda bizda mehnat uchun iqtisodiy rag'batlantirish yoki aksincha, sanksiyalar mavjud. Bular moliyalashtirish va kredit operatsiyalari, ish haqi, shuningdek, tannarx, foyda va zarar, narx va boshqa ko'plab omillar bilan bog'liq masalalar.

Ikkinchidan, xodimlarni boshqarish usullari, ya'ni odatda majburiy va ko'rsatma bo'lgan xodimlarga o'ziga xos va to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish usullari qatoriga tashkiliy va ma'muriy usullarni kiritish adolatdan bo'ladi.

Uchinchidan, shuningdek, ijtimoiy-psixologik usullar guruhlari, ya'ni mehnatga motivatsiya va xodimlarni ma'naviy-psixologik jihatdan rag'batlantirish, ijtimoiy

rejalashtirish va boshqa usullar mavjud. Buni quyidagi tasniflaymiz:

Yuqoridagilarni kadrlar bilan ishlashda zamonaviy yondashuvlardan biri sifatida ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dessler, G. (2020). *Human Resource Management*. 16th edition. Pearson Education.
2. Armstrong, M. (2017). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 14th edition. Kogan Page.
3. International Labour Organization (ILO). (2021). *World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labor Platforms in Transforming the World of Work*. Geneva: ILO.
4. World Bank. (2020). *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
5. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP). (2022). *Inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha hisobot*. Toshkent: UNDP O'zbekiston.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. (2020). *Inson kapitalini rivojlantirish milliy strategiyasi*. Toshkent.
7. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. (2023-yilgi tahrir). Toshkent.

8. Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K., & Younger, J. (2015). *HR Competencies: Mastery at the Intersection of People and Business*. Society for Human Resource Management.
9. Kaufman, B. E. (2015). *Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship*. Industrial Relations Research Association.
10. Storey, J. (2017). *Human Resource Management: A Critical Text*. 5th edition. Cengage Learning.
11. Karimov, B. (2021). “O‘zbekistonda kadrlar siyosatini modernizatsiya qilishning zamonaviy yo‘nalishlari”. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, №3,
12. Tohirova, M. (2022). “Inson kapitalini rivojlantirishda HR texnologiyalarining roli”. *O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi axborotnomasi*, №4,